

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

Perspectivas Freireanas e Outros Escritos na Construção da Educação Jurídica no Brasil

Freirean Perspectives and Other Writings in the Construction of Legal Education in Brazil

DOI: 10.5281/zenodo.18141615

Recebido: 10/12/2025 | Aceito: 02/01/2026 | Publicado *on-line*: 03/01/2026

Luísa Vanessa Carneiro da Costa¹

<https://orcid.org/0000-0003-3544-4392>

<http://lattes.cnpq.br/0839186081063029>

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: luisavanessa12@gmail.com

Resumo

O presente trabalho discute sobre em que medida os pensamentos freireanos podem contribuir para (re)pensamos a educação jurídica no Brasil, a partir das perspectivas de gêneros, raça e classe, voltando um olhar para os desdobramentos de uma educação bancária, que silencia e invisibiliza pessoas e experiências humanas, desde uma perspectiva histórica. Metodologicamente, a pesquisa está articulada através do método dialético, com abordagem qualitativa, pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva e conta com a análise de conteúdo. Para consolidar o aporte teórico, contamos com a contribuição de autoras e autores como Freire, hooks e Gonzalez, que contribuíram para alinharmos a discussão sobre a transgressão como fundamento para pensarmos a educação libertadora, dialógica, problematizadora, de e para os Direitos Humanos. Assim, é importante destacar, ainda, como se operam as balizas de gêneros, racistas e classistas na estrutura do ensino jurídico, a partir dos eixos de ensino, pesquisa e extensão no Brasil.

Palavras-chave: Educação. Ensino Jurídico. Gênero. Raça.

¹ Doutora em Direito - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestra em Direito - Universidade Católica de Pernambuco. Pesquisadora do Projeto 'Spheres of Citizenship in Rio de Janeiro and Berlin: Rights, Frontiers, Agencies' (CAPES/DAAD). luisavanessa12@gmail.com.

Abstract

This paper discusses the extent to which Freirean thought can contribute to (re)thinking legal education in Brazil from the perspectives of gender, race, and class, casting a historical gaze on the consequences of a banking model of education that silences and renders invisible people and human experiences. Methodologically, the research is structured around the dialectical method, with a qualitative approach, bibliographic, exploratory, and descriptive research, and employs content analysis. To consolidate the theoretical framework, the study draws on the contributions of authors such as Freire, hooks, and Gonzalez, who help align the discussion of transgression as a foundation for thinking about a liberatory, dialogical, and problem-posing education for and grounded in Human Rights. It is also important to highlight how gendered, racist, and classist frameworks operate within the structure of legal education in Brazil, based on the axes of teaching, research, and extension.

Keywords: Education. Legal Education. Gender. Race.

Introdução

No presente trabalho, as discussões giram em torno de perspectivas e pensamentos freireanos, para pensarmos a educação jurídica no Brasil e os marcadores de gêneros, raça e classe, diante de estratégias pedagógicas, acadêmicas, científicas, ensino, pesquisa, extensão e demais desdobramentos que (re)pensem uma educação problematizadora.

Nesse sentido, é possível notar o quanto o ensino jurídico no Brasil ainda está fortemente atravessado pelos sentidos de uma educação bancária, estática, onde o educador é aquela figura que transmite o seu conhecimento, as suas verdades, e os educandos, estando em posição passiva, memorizam e internalizam conteúdos estruturados.

Neste cenário, estabelecemos como problema de pesquisa o seguinte questionamento: em que medida o pensamento freiriano contribui para desenvolver uma crítica ao ensino jurídico no Brasil, em perspectiva de gênero, raça e classe?. Para que assim, possamos pensar a os atravessamentos da educação jurídica contemporânea a partir de experiências históricas.

Desse modo, o objetivo geral que direciona o presente trabalho consiste em: compreender em que medida o pensamento freiriano contribui para desenvolver uma crítica ao ensino jurídico no Brasil, em perspectiva de gênero, raça e classe.

Assim, os objetivos específicos consistem em: 1) perceber em que medida o pensamento freiriano contribui para desenvolver uma crítica ao ensino jurídico no Brasil; 2) compreender os mecanismos da educação jurídica no Brasil, a partir da educação como prática da liberdade; 3) perceber a educação jurídica no Brasil, a partir dos marcadores de gênero, raça e classe.

Nessa conjuntura, nos inquieta perceber em que medida a filosofia e os pensamentos freireanos se encontram para (re)pensarmos a estrutura da educação jurídica no Brasil e como os marcadores de gênero, raça e classe se entrelaçam nos espaços acadêmicos, bem como nos eixos de ensino, pesquisa e extensão sobre o Direito.

Assim, metodologicamente, se trata de um trabalho que permeia pelo método dialético, quanto a abordagem, utilizamos a abordagem qualitativa, utilizando os tipos de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva e, quanto a técnica de análise de dados, a análise de conteúdo.

Nesse sentido, pensemos que a educação jurídica no Brasil pode ser (re)pensada a partir de práticas formativas que incluam a educação dialógica, de e para os Direitos Humanos, e contemple o protagonismo de pessoas, mulheres e meninas negras e suas experiências.

Pensar a educação jurídica no Brasil a partir da filosofia freiriana

Pensar a educação jurídica no Brasil também é pensar sentidos sobre discursos, atos e processos colonialistas, eurocêntricos e elitistas como maneira de inferiorizar mulheres e meninas negras, que contribuem para o fortalecimento das desigualdades de gêneros, raça e classe.

A educação jurídica no Brasil é traçada por marcadores de privilégios, exclusão social e estratégias pedagógicas que se associam a um modelo no qual não existe ambiente favorável para discussões sócio-políticas, que de fato busquem romper com a ideia de educação bancária.

Podemos começar (re)pensando a estrutura educacional, a elaboração dos Programas de curso, o ementário, mas sobretudo, a relação entre educador-educando, como ela é vivenciada e em que medida ela colabora para uma educação que, de fato qualquer um/uma possa aprender.

Nesse sentido, é importante (re)lembrarmos a relação entre a educação bancária e a educação problematizadora, enquanto dois modelos opostos, que, na mesma proporção que o primeiro se configura a partir da transmissão de comunidades e da reprodução de informações, o segundo se apresenta a partir da dialogicidade.

A partir desse olhar, percebemos que a educação jurídica no Brasil opera o sistema da educação bancária, desde a sua estrutura, onde os educadores são sujeitos que depositam narrativas, dissertações, aos educandos e lhes conduz a uma memorização mecânica sobre o conteúdo que foi apresentado, os programas de curso e os ementários têm contribuído para que isso também ocorra.

Sendo assim, a educação bancária se (re)produz quando os educadores assumem a posição de depositantes e os educandos, de depositários, sendo, a educação bancária, esse ato de depositar comunicados, informações, onde os depositários/educandos de forma passiva, memorizam e reproduzem apenas aquilo que internalizaram de seus educadores (FREIRE, 2021).

Isso faz com que os educandos não despertem o senso de criticidade, porque não existe um diálogo, e conseqüentemente, também não há *saber*, acaba sendo, esse educador, um alienador da ignorância, aquele que se mantém em posições fixas, estáveis, invariáveis (FREIRE, 2021).

Com isso, o educador se torna sempre aquela pessoa que *sabe*, e o educando, sempre serão os que *não sabem*. Essa política de que um sempre está na posição passiva e o outro ocupando a posição ativa reflete na negativa de uma educação libertadora, transformadora, acaba negando a educação e o conhecimento como processo de busca.

Nessa perspectiva, a educação jurídica no Brasil reproduz a ideia de educação bancária, bem como reproduz uma fragmentação social, institucional e política, quando olhamos para o (des)encontro das diferenças identitárias e as hierarquizações presentes nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito.

Também podemos pensar que o ensino jurídico no Brasil ainda é vivenciado como um espaço a ser ocupado por pessoas selecionada, o que nos resta lembrar que “a implantação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827, um em São Paulo e outro em Recife [...] refletiu a exigência de uma elite, sucessora da dominação colonial” (Wolkmer; 2003, p. 80).

O que nos mostra o quanto a educação jurídica no Brasil apresenta indicadores colonialistas, eurocêntricos, racializados e se deslocam das desigualdades de dominações de um modelo hegemônico, se trata de um padrão que engendra a estratificação das perspectivas de gênero e raça.

Os reflexos coloniais estão constantemente sendo reforçados na educação jurídica, desde a sua estrutura, até pensar as políticas públicas afirmativas que poderiam contribuir para atenuar os índices de desigualdade entre alunas(os), entre elas o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa Universidade Para Todos (PROUNI), que tem sido cada vez mais precarizadas.

Com isso, uma série de provocações pode nos surgir, para que pensemos a educação e seu sentido transformador para além da sala de aula, de fato precisamos (re)pensar esse modelo de Educação que enquadra e limita, que é a educação bancária, precisamos pensar e praticar a educação dialógica e problematizadora.

Esse processo da educação bancária, gera, também, a cultura do silêncio, pois a medida que o educador, deposita, transfere, transmite, entrega, leva conhecimento para o educando e não há sintonia, essa troca, diálogo, o educando está condicionado a viver uma experiência narrada ou transmitida, reproduzindo aquilo que ele, mecanicamente internalizou (Freire, 2021).

É importante (re)pensarmos uma educação jurídica inclusiva, onde a relação entre educador-educandos seja de construção do conhecimento de maneira simultânea e não, um depósito de informações e narrativas por parte do educador.

De maneira que “há uma quase enfermidade na narração. A tônica da educação é preponderantemente esta – narrar, sempre narrar” (Freire, 2021, p. 79), nos deparamos com a perspectiva depositária de alienação, o que vai de encontro com uma educação libertadora.

Por meio desses mecanismos de educação bancária, a qual consiste no ato de depositar, transferir e transmitir conhecimentos e valores, por parte do educador não é possível alcançarmos a libertação, não é possível a superação, o que gera a cultura do silêncio.

“Assim, se o educador é o que sabe, se os educandos são os que não sabem, cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser de “experiência feito” para ser de experiência narrada ou transmitida” (Freire, 2021, p. 83).

Vozes não ouvidas, falas silenciadas, sonhos interrompidos. Liberdade e empoderamento são, diametralmente, uma realidade muito distante quando o assunto gira em torno do entrelaçamento entre políticas de educação inclusiva, de uma educação de base livre e antirracista, anticlassista e o ensino jurídico anticolonial.

Nesse sentido, é importante pensarmos o ensino jurídico no Brasil a partir de uma educação problematizadora, libertadora, onde tanto o educador, quanto os educandos engajam-se em busca da luta por libertação, por um pensar autêntico e não no sentido de doação, de depósito e entrega do saber.

Não podíamos compreender, numa sociedade dinamicamente em fase de transição, uma educação que levasse o homem a posições quietistas ao invés daquela que o levasse à procura da verdade em comum, “ouvindo, perguntando, investigando”. Só podíamos compreender uma educação que fizesse do homem um ser cada vez mais consciente de sua transitividade, que deve ser usada tanto quanto possível criticamente, ou com acento cada vez maior de racionalidade (Freire, 2014, p. 90).

Dessa forma, nos resta pensarmos uma educação jurídica que possa promover um empoderamento político, produção de subjetividades e reforçar as práticas de

cidadania que devem estar presente na estrutura do ensino jurídico, a partir das Ciências Sociais Aplicadas.

A resistência acadêmica como um processo de luta pela igualdade, marca um cenário de apedrejamento social para os/as que defendem o anti-intelectualismo e apresenta a campos como o ensino jurídico outras formas de acontecer, de modo a levantar subsídios teóricos, epistemológicos e práticos para a formação superior em Direito.

A ideia da educação problematizadora e libertadora é desconstruir uma educação bancária, a partir do pensar autêntico, do diálogo, da conscientização. Nesse processo de concepção problematizadora, o educador é humanitário, revolucionário e, conjuntamente com os educandos se humanizam, busca a humanização de ambos, se trata de um momento onde ocorre a superação, porque o intuito aqui, não é mais domesticar.

A educação jurídica no Brasil: escritos sobre uma educação cidadã

Em meio à acentuação das desigualdades e dificuldades estruturais presentes na educação jurídica no Brasil é possível pensarmos a educação bancária, à medida que são impostos aos educandos, mecanismos de passividade, ao invés de transformadores, se operando assim, uma anulação de poder criador dos educandos, pois lhe é incentivada a ingenuidade e não, sua criticidade.

É importante pensarmos a educação jurídica no Brasil a partir de abordagens transdisciplinares que articulem dimensões dos Direitos Humanos, políticas, estruturas curriculares, disciplinas obrigatórias e eletivas, bem como práticas formativas que dialoguem com subsídios teóricos e epistemológicos.

Nesse sentido, percebemos a importância de considerar que “justiça social, igualdade e diversidade não são antagônicas. [...] Em uma perspectiva democrática e, sobretudo, em sociedades pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais [...]” (Brasil, 2012 p. 6), para que assim, caminhemos para (des)construir as concepções de educação bancária existente na contemporaneidade.

Pensar a educação, sobretudo, a educação jurídica no Brasil, é priorizar o desenvolvimento de ações de mobilização social, promoção de debates públicos e participação social, bem como atividades de formação e informação para a coletividade.

Nesse sentido, porque não (re)pensarmos a estrutura da educação jurídica, a partir de uma perspectiva relacional que vise estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares, estudantes e corpo docente, uma vez que é importante “sublinhar esta responsabilidade igualmente àqueles e àquelas que se acham em formação para exercê-la” (Freire, 2006, p. 15-16).

Sendo, portanto, perspectivas fundamentais a estudantes e a experiência social que elas/eles têm como indivíduos, bem como (re)construindo novas autonomias às docentes, vez que há responsabilidade ética no exercício de nossa tarefa docente, que contribui diretamente para uma formação cidadã, afinal, para a maioria dos programas de curso em Direito, a prioridade tem sido a aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A pretensão é construir mecanismos e metodologias que se afaste do modelo vertical e repetitivo, colonialista e bancário normalmente utilizado em cursos de ensino jurídico tradicionais, buscando superar as incongruências e a ausência de questões relacionadas aos Direitos Humanos nas propostas de estruturação dos cursos.

A fim de buscarmos maior aproximação a uma educação jurídica ética, problematizadora, que rompa com a cultura do silêncio e seja, de fato, pensada a partir

da práxis, precisamos valorizar o pensar autêntico, a dialogicidade e revisitar práticas de um amor político a partir da convivência com o Outro.

A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar, oferecer, doar ao outro, tomado como paciente do seu pensar, a inteligibilidade das coisas, dos fatos, dos conceitos. A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é dialógico e não polêmico (Freire, 2006, p. 44).

No ensino jurídico, precisamos de espaços para reflexões e ações que visem, a partir da liberdade e da autonomia, promover condições para pessoas oprimidas saírem da situação de opressão, transformando o mundo que os cerca, pois no momento em que se pretende libertar as massas sem a reflexão das mesmas estamos fazendo delas uma massa de manobra, contribuindo assim, com o processo de violência.

A inferioridade vivenciada historicamente, no espaço acadêmico, gendrifica a intelectualidade de pessoas, reforçada por práticas sexistas, machistas, misóginas e patriarcais, nos centros de ciências jurídicas, assim, é necessário caminhar para fortalecer a representatividade e as práticas de empoderamento político.

O ensino jurídico no Brasil intensifica processos de silenciamento e opressão na busca por negar a reconstrução de identidades perdidas sobretudo por mulheres e homens negras e negros, deslegitimando tentativas de (re)criar espaços para dar voz às(aos) excluídas(os) (Evaristo, 2013).

Nesse cenário, percebemos alguns dos desdobramentos vivenciado a partir de um sistema que reproduz a educação bancária, a partir dos quais caracteriza como racialmente seletivo, o sistema educacional/jurídico brasileiro na contemporaneidade, pois, de fato, são selecionados grupos sociais (e formas de vida) dignos de representatividade, pessoas que vão sendo preenchidas de um falso saber, que consideram como verdadeiros.

Transgredir o ensino jurídico no Brasil, é um ato revolucionário diante do entrelaçamento e dimensões de gênero, raça e classe evidenciadas na estrutura base da educação que é regada à privilégios e mecanismos de dominação desde uma perspectiva histórica, escravagista e colonialista.

É necessário um ensino jurídico estruturado a partir das bases de igualdade de condições para educador/a e educando/a, liberdade para aprender, ensinar, pesquisas, pensar, refletir e agir, a partir de um pluralismo de ideias e sentidos pedagógicos que não tangenciem a opressão.

De modo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe que a educação superior tem por finalidade “a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo” (Brasil, 1996, p. 9). Demonstrando, assim, a importância de que a educação jurídica no Brasil tenha como fundamento uma educação em e para os Direitos Humanos, bem como contribua para reforçar a democracia e a cidadania.

É nesse sentido que reivindicamos a categoria da práxis, pois de acordo com hooks (2017), o agir e refletir sobre o mundo a fim de modifica-lo é reflexo da reflexão mais a ação, a partir disso ela reforça a ideia de que precisamos unir a teoria à experiência, pois a política de identidades nasce desse processo de lutas dos grupos oprimidos e as pedagogias da libertação giram em torno desse processo.

A academia deve ser redesenhada por educadores e educandos que produzam saberes e tenham liberdade para isso, que reforcem a produção de subjetividades, de ação política, agência, precisamos de espaços que busquem, de falto, a construção desses sujeitos políticos, dessa produção de direitos que também está presente nesse processo, precisamos pensar o empoderamento político, a partir de narrativas e experiências outras.

É necessário pensarmos uma educação jurídica que busque, sobretudo, fomentar e “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive” (Brasil, 1996, p. 9).

De modo que aliado ao processo de subjetivação, esteja a valorização às histórias, culturas, epistemológicas, que reforce a comunicação dos saberes e do conhecimento, a partir de uma estrutura acadêmica, pedagógica, curricular, prática e científica pensada a partir das políticas de Direitos Humanos.

Dimensões sobre gênero, raça e classe: algumas notas sobre o Ensino Jurídico no Brasil

Há, fortemente, um entrelaçamento de questões sobre gêneros, sexualidades, raça e classe que contornam formas de como a sociedade acadêmica contemporânea tem se organizado, sobrepondo perspectivas históricas sobre a fragmentação institucional de perfis para discentes e docentes do ensino jurídico no Brasil.

Nesse aspecto, o ensino jurídico reforça e engendra processos elitistas e de dominação, baseados em sentidos eurocentrados, colonialistas e tradicionais desde a sua estrutura que reúne diversas lacunas sobre questões pensadas a partir dos Direitos Humanos, bem como processos de lutas pela igualdade intelectual.

Marcadores de gênero, raça e classe refletem no sistema educacional jurídico, promovendo discursos, atos e processos eurocêntricos a partir de experiências e sistemáticas, horizontais e estáticas que colaboram, a nível das ausências de processos formativos, para o genocídio negro, desigualdades entre gêneros e de saberes, fortalecidos pela raça e classe.

Sendo assim, é necessário que hajam espaços (físicos ou não) que abranjam os processos formativos e desenvolvam a práxis em ambientes familiares, escolares, acadêmicos e movimentos sociais, organizações civis e culturais de modo a reforçar a importância da pesquisa e do lugar ocupado por mulheres, nestes universos.

De modo que, no momento por meio da reflexão e ação, essas mulheres, sobretudo negras, tenham liberdade para serem protagonistas dos seus próprios processos, pois no momento em que se pretende libertar as massas sem a reflexão das mesmas estamos tangenciando um processo de violência e assumindo o lugar do opressor.

Não podemos pensar pelos outros, nem para os outros e nem sem os outros, mas com os outros, em conjunto, permitindo que os outros sejam seres da sua história, sejam donos de si, e pertençam a si. É preciso perceber os oprimidos como seres capazes de pensar e mudar o mundo (Freire, 2021).

Perceber o quanto esses marcadores estão imbrincados é compreender que a educação jurídica no Brasil, desde o período escravagista, arrume a gendrificação de processos de violências outras, opressão e marginalização do espaço acadêmico para mulheres e meninas negras.

Esses sentidos reforçam um anti-intelectualismo eurocentrado que atinge diretamente, mulheres acadêmicas (ou não), devido à estereótipos coloniais, e que

foram realçados no o ensino jurídico brasileiro ao longo do tempo, como mecanismos para estereotipar e inferiorizar práticas de ensino, pesquisa e extensão por e para mulheres de cor.

Experiências e vivências que predominam a cultura social machista, patriarcalista, sexista e misógina nos espaços acadêmicos potencializam o apagamento de movimentos articulados por mulheres que sempre foram associadas a estereótipos, para González (1983), as imagens de mulheres negras sempre estiveram vinculadas aos estereótipos de servilismo profissional e sexual.

No sistema de educação hierarquizada, os mecanismos de opressão são constantemente reiterados, os sujeitos oprimidos não são convidados a refletirem sobre o processo de violência que vivenciam, para que assim, possam mudar a sua realidade, mesmo assim, podemos pensar as mulheres, sobretudo, negras, no ensino jurídico o Brasil.

Nesse sentido, podemos perceber que os padrões hegemônicos são replicados e fortalecem a hierarquia dentro do sistema de educação jurídica, pelo fato de ser uma área fundada em padrões elitistas, que categoriza as diferenças de classes, raça e gêneros, dificultando a elaboração e a execução de políticas e planos educacionais em consonância cm a produção de saberes.

Para (re)pensarmos o modelo de educação jurídica contemporâneo, é necessário o fazermos a partir e olhares sobre uma educação libertadora e/ou para a libertação, onde, através do diálogo e do amor político, as pessoas enxerguem que podem mudar o mundo, e assim, romper com paradigmas e estigmas impostos pelo colonialismo.

“A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender” (hooks, 2017, p. 25). Desse modo, percebemos que o processo de educação jurídica é capaz de transgredir e contribuir para a construção de saberes outros, a partir da realidade e da experiência das pessoas (acadêmica ou não).

O espaço acadêmico (físico ou não) deveria ser acolhedor, sinônimo de rupturas hierárquicas e pensado a partir das lutas, resistências e sentidos para uma educação libertadora, estruturado a partir de práticas de ensino/aprendizagem representadas pelos Direitos Humanos, produção de cidadanias e Democracia.

O racismo/sexismo epistêmico é um dos problemas mais importantes do mundo contemporâneo. O privilégio epistêmico dos homens ocidentais sobre o conhecimento produzido por outros corpos políticos e geopolíticas do conhecimento tem gerado não somente injustiça cognitiva, senão que tem sido um dos mecanismos usados para privilegiar projetos imperiais/coloniais/patriarcais no mundo. A inferiorização dos conhecimentos produzidos por homens e mulheres de todo o planeta (incluindo as mulheres ocidentais) tem dotado os homens ocidentais do privilégio epistêmico de definir o que é verdade, o que é a realidade e o que é melhor para os demais (Grosfoguel, 2016, p. 25).

A educação como prática da liberdade rompe as contradições que marcam a sociedade brasileira, sobretudo no que concerne à educação jurídica, de modo que consequências das violações de Direitos, exclusão social, econômica, política e cultural promovem o distanciamento de mulheres e mulheres negras da área acadêmica.

Com isso, percebemos múltiplas violências nos ambientes escolares e acadêmicos, que gendrificam o sistema de ensino, pesquisa, extensão, gestão, corpo docente e discente em diversos níveis, evidenciando os padrões históricos pelos quais, a formação pedagógica percorreu.

Para o fortalecimento da educação libertadora, de uma educação dialógica e inclusiva, é necessário repensarmos a representatividade e os processos de subjetividades vivenciados por mulheres, meninas e, sobretudo, mulheres e meninas negras, pobres e periféricas, que convivem diariamente com a imposição de estigmas. É necessário potencializar a esperança.

Nesse sentido, a esperança deve existir como uma necessidade ontológica, “a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na esperança pura” (Freire, 2021, p, 15).

A representatividade, a reflexão e a ação, bem como a esperança, são caminhos que nos levam a uma educação problematizadora, que busca uma formação de sujeitos traçada pela dialogicidade e expande espaços protagonizados por mulheres, sejam espaços acadêmicos, universitários, escolares, políticos ou sociais.

O sistema de educação jurídica no Brasil precisa ser pensado a partir da reunião de indicadores subjetivos, que abracem as experiências vivenciadas por grupos oprimidos, assim caminharemos para uma (des)construção de uma educação estática e da rigidez de um ensino bancário.

A educação como prática da liberdade e outros escritos: pensamentos sobre a educação jurídica no Brasil

Os marcadores de gênero, raça, classe e os estigmas das sexualidades são evidenciados na estrutura de educação bancária, que reifica o silenciamento de mulheres e meninas negras nos espaços acadêmicos, o que distancia as filosofias freireanas e a educação libertadora, isso ocorre pelo fato de que as mulheres se mostram interessadas em questionar a realidade de sala de aula, seja na posição de discentes ou docentes.

A partir disso é que podemos reforçar a ideia de que precisamos unir a teoria à experiência, as vivências e os processos de luta, de modo que a política de identidades nasce desse processo de estigmas que atinge grupos oprimidos e as pedagogias da libertação giram em torno desse processo, dessa relação entre os sujeitos.

Nos resta perceber o quanto as filosofias e os pensamentos freireanos contribuem para (re)pensarmos a estrutura do ensino jurídico no Brasil, desde as práticas impostas pela dominação ocidental e a exclusão de epistemologias outras, até o apagamento epistêmico evidenciado pelos marcadores de gênero, raça e classe.

Nesse sentido, o presente estudo gira em torno da seguinte problemática: em que medida o pensamento freireano contribui para desenvolver uma crítica ao ensino jurídico no Brasil, em perspectiva de gênero, raça e classe?. Para que assim, possamos reunir reflexões transgressoras e pensar a educação como prática da liberdade.

Com isso, pensamos que a educação jurídica no Brasil emerge de uma forte necessidade de (re)pensarmos as questões estruturais de ensino, pesquisa e extensão, para que a práxis seja possível e haja um fortalecimento de comunidades e grupos excluídos dos seus direitos.

A grande questão está em pensar autenticamente e para uma educação como prática da liberdade, que contemple de forma positiva, eixos históricos, culturais, sociais, de gênero, raça, classe e possa influenciar na consolidação da Democracia nos espaços acadêmicos, a partir do respeito à produção de novas cidadanias.

A educação jurídica no Brasil pode ser pensada a partir do Direitos Humanos, reunindo concepções e práticas inclusivas, promoção de Direitos, processos de formação e práticas formativas dialógicas, de modo a cooperar com o respeito mútuo entre os sujeitos e as diferenças culturais, de gêneros, raça, classe e sexualidades.

Referências

BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília – DF, 2012.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília – DF, 1996.

EVARISTO, Conceição. **Becos de memória**. Florianópolis: Mulheres, 2013.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 34 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 2021.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. **Ciências Sociais Hoje**, Brasília, 1983, p. 223-244.

GROSFOGUEL, Ramón. A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI. **Revista Sociedade e Estado**, v. 31, n. 1, Jan./Abr., 2016.

hooks, bell. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2017.

WOLKMER, Antônio Carlos. **História do Direito no Brasil**. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003.